

DO JARDIM DO ÉDEN ÀS TERRAS DE VERA CRUZ

Luísa Borralho e Mário Fortes***

RESUMO

As descrições da flora brasílica efectuadas desde a chegada de Pedro Álvares Cabral traduzem não só as perplexidades do passado no reconhecimento de exemplares botânicos desconhecidos na Europa, mas essencialmente formas de intelegibilidade distintas sobre um mesmo objecto, cuja exploração ao longo dos últimos quatro séculos tem vindo a acompanhar o desenvolvimento da ciência.

Os primeiros registos de plantas de Terras de Vera Cruz, efectuados no século XVI, apresentam-se como limitados tanto pela forma narrativa e descritiva então corrente como pela subjectividade do seu redactor. Algumas das lacunas destas formas descritivas foram preenchidas pelo recurso a elementos gráficos que procuravam veicular informação mais precisa quanto às espécies botânicas identificadas.

No século XVIII a Botânica assumiu-se como disciplina autónoma, adoptando-se desde então uma nomenclatura que se viria a considerar como internacional e um sistema de “catalogação” dos mais diversos tipos botânicos conhecidos, ainda extensível a outros por descobrir nomeadamente em terras do Brasil. Este processo objectivo não se sobrepôs às restantes abordagens subjectivas, coexistindo na actualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Jardim, plantas, descoberta, perplexidade, exótico, narração, descrição, registo, desenho, subjectividade, objectividade

FROM GARDEN OF EDEN TO THE LANDS OF VERA CRUZ

The descriptions of Brazilian flora made since the arrival of Pedro Álvares Cabral express not only the perplexities of those times in recognising botanical species unknown in Europe, but manly distinct forms of

*Arquiteta paisagista, membro do Comissariado Científico da exposição *O Jardim do Éden*, prevista pela Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses para o Mosteiro dos Jerónimos. E-mail: luisa.borralho@clix.pt

**Arquiteto paisagista, Instituto Português do Património Arquitectónico, membro do Comissariado Científico da exposição *O Jardim do Éden*, prevista pela Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses para o Mosteiro dos Jerónimos. E-mail: mfortes@ippar.pt

intelligibility concerning a same object, whose exploration all long last four centuries follow closely the science rise.

The first registers of the plants of Vera Cruz, dated from sixteen century, they were limited as much for the narrative and descriptive form current in those times, as for the subjectivity of its redactor. Some of the gaps of these descriptive forms had been filled by the resource of graphical elements, which tried to propagate precise information of the botanical species identified.

In century XVIII Botanic assumed it self as a autonomous subject, adapting since then a terminology that it would come to consider as international and a system of cataloguing of the different botanical types, still extensible to others for discovering, namely in lands of Brazil. This objective process was not overlapped to the remaining subjective approaches, coexisting in the present time.

KEY WORDS: Garden, plants, discover, perplexity, exotic, narration, description, registration, draw, subjectivity, objectivity

A IMAGEM BÍBLICA

Ora o Senhor Deos tinha plantado ao principio¹ hum paraíso, ou jardim delicioso,² no qual poz ao homem, que tinha formado.

Tinha tambem o Senhor Deos, feito nascer da terra todas as castas d'arvores agradaveis á vista, e cujos fructo era gostoso ao pádar: e a arvore da vida no meio do paraíso, com a arvore da Sciencia do bem, e do mal.

Desde a descoberta de Pedro Álvares Cabral que se procura identificar o Brasil com o jardim de plantio divino, por meio de analogias fáceis e atractivas. Contudo, há que destacar que alguns desfasamentos geográficos comprometem esta interpretação expedita, lembrando que da leitura atenta dos textos do Génesis pouco se pode assegurar quanto à sua localização exacta. Como, então, justificar estas pretensões se o imaginário colectivo o perpetuava a Oriente?

Alguns manuscritos reflectem a surpresa e o impacto da nova descoberta, destacando-se o carácter imediato, analógico e utilitário das primeiras narrações,

¹ *Testamento Velho, Traduzido em Portuguez segundo a Vulgata Latina*. Tomo I que contém o Génesis. 1783, (2, 8-9). - “ao principio, segundo os setenta, e os padres gregos, citados por Theodoro, este termo não diz respeito ao tempo, em que o paraíso foi creado por Deos, mas ao lugar, em que foi creado. E affirm *ao principio* he o mesmo que, *ao Oriente*”. Calmet.

² Termo afim ao de *Éden* e muitas vezes utilizado como tal.

nas quais se exaltavam afinidades zoológicas, mineralógicas e botânicas com as originais descrições bíblicas.

Documentos subsistentes testemunham outras formas de inteligibilidade sobre um objecto distinto – as Terras de Vera Cruz – cuja exploração ao longo dos últimos quatro séculos tem vindo a acompanhar o desenvolvimento da ciência.

Sem dúvida que a criação desta imagem se fundamentava numa política colonial. Contudo, a vastidão e complexidade da paisagem brasílica asseguram, ainda hoje, perplexidades perpetuando no ideário ocidental a imagem de um paraíso tangível.

A descoberta no contexto europeu

Embora a necessidade de ocupação de um vasto território se apoiasse na divulgação desta imagem popular e idílica, não se pode assumir a extensão da mesma a níveis de conhecimento mais restrito de onde se destacou gradualmente o estudo criterioso das plantas.

A realização das primeiras explorações em Terras de Vera Cruz, a concretização das primeiras colheitas de exemplares botânicos e dos respectivos registos de informação inserem-se no contexto pré-científico da Renascença, período em que não se tinha instituído a Botânica como disciplina autónoma. Nesta época, o estudo das plantas integrava a História Natural, orientando-se por um modelo essencialmente descritivo cujas origens remontavam à antiguidade clássica.

Este carácter descritivo dependia das potencialidades fármacas e medicinais das diversas plantas, relegando por vezes e para segundo plano a respectiva importância no âmbito da alimentação e da obtenção de transformados. Justificava-se assim a designação de simples, adoptada como tema de cátedra nalgumas universidades da época, com o objectivo restrito de enriquecimento de processos terapêuticos e das indispensáveis boticas. Longe da simplicidade muitas vezes pretendida, no estudo das plantas reflectia-se dificuldades da emergência do conhecimento moderno, e da realização de abordagens específicas pela persistência de conceitos que remontavam a Galeno³ e a Avicena.⁴

³ Médico grego (131-201), cuja autoridade na área da medicina se estendeu até finais do séc. XVII. Privilegiou o raciocínio em detrimento da observação justificando que “as doenças seriam provenientes de uma falta de equilíbrio entre os elementos e o espírito”.

⁴ Médico e filósofo iraniano (980-1037) denominado como o Príncipe dos médicos. Destaque-se as suas obras relacionadas com a Medicina e a enciclopédia das ciências filosóficas.

Torna-se perceptível a importância de determinadas publicações ibéricas, das quais se destaca o *Colóquio dos simples e drogas e cousas medicinais da India, e assi dalgumas frutas achadas nella, onde se tratam algumas cousas tocantes a medicina pratica, e outras cousas boas pera saber*, de Garcia d’Orta, impresso em Goa em 1562, e a tradução castelhana datada de 1557 de Juan Jarabam da *Historia de las yerbas y plantas sacadas de Dioscórides Anazarbeo*.

As novidades desta ciência emergente despertaram, ainda, o interesse dos famosos banqueiros Fugger⁵ que se manifestaram de imediato numa perspectiva comercial, nomeadamente a nível das potencialidades do Novo Mundo.

Pela necessidade de reconhecimento e registo de realidades desconhecidas instituiu-se o cargo de cosmógrafo cronista durante o reinado de Filipe II de Espanha. Este cargo viria a contemplar não só o desempenho de funções diversas a nível da Astronomia e Geografia, mas também obrigações de registo histórico, etnográfico, nunca esquecendo a “historia natural das ervas, plantas, animais, aves, pescados e outras coisas dignas de se saber” (Piñero & Lopes, 1998, p.281).

Durante o reinado deste monarca, em Espanha, realiza-se a primeira expedição pré-científica ao Novo Mundo, tendo sido facultadas instruções detalhadas para a redacção da História Natural, incluindo-se não só um cosmógrafo, mas também artistas com atribuições específicas para registo gráfico de ervas e outras coisas naturais e colectores dos ditos materiais. Excederam-se, assim, os meios técnicos e os objectivos de colheita de exemplares exóticos que presidiram às explorações promovidas pelo Sacro Imperador Maximiliano II, no Império Otomano, e que decorreram de 1546 a 1548, e de 1554 a 1562.

É neste contexto que se desenvolvem as principais explorações, resultando de observações mais atentas e morosas descrições pormenorizadas do Brasil, nas quais nunca se dissociaram as distintas componentes da História Natural, onde se incluía a abordagem descritiva do reino vegetal.

Portugueses e estrangeiros documentaram sempre novidades e plantas exóticas desta colónia portuguesa, facto que contribuiria para o desenvolvimento de técnicas terapêuticas, para o enriquecimento das boticas da época, para o incremento da agricultura e do comércio e até mesmo para o prestígio de colecções individuais de potentados.

⁵ Família de poderosíssimos mercadores e banqueiros alemães, que atingiu o apogeu durante o reinado de Carlos V, Imperador da Alemanha, chegando a adquirir o direito de cunhar moeda em 1535.

Assim, e talvez sem surpresa, se constata da importação e da propagação imediata de plantas do Novo Mundo na Europa, citando-se a título de curiosidade dois exemplos flagrantes; o cultivo do maracujá ou flor da paixão em Madrid, pelo ano de 1580; a introdução da “herva santa” ou tabaco em Portugal por Luiz de Goes, em data anterior a 1558, por escritos de Damião de Goes.⁶

As primeiras narrações

Pouco se pode assegurar quanto às motivações do almirante do Mar da Índia, que induziram Pedro Álvares Cabral a singrar rumo a sudoeste. Contudo, do cumprimento das instruções régias resultou o avistamento do Novo Mundo a 22 de Abril de 1500, testemunhado pelo menos por três documentos subsistentes, redigidos por elementos integrantes da expedição.⁷

Destes documentos destaca-se o teor da *Carta a D. Manuel*, de Pêro Vaz de Caminha, na qual se inclui, talvez, a primeira descrição pormenorizada das terras designadas como de Vera Cruz. Aí se pode inferir quanto ao imediato impacto do “achamento” a nível botânico.

Nesta narração diária de Pêro Vaz assumiram-se as preocupações óbvias na satisfação das necessidades primárias dos navegantes e de reabastecimento das naves, revelando-se o espanto dos navegadores pelos comportamentos sociais e culturais indígenas e evidenciando-se afinidades nas Sagradas Escrituras:

Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-lho darredor de si. Porém ao assentar não fazia memória de o estender para se cobrir. Assim, Senhor, que a inocência desta gente é tal, que a Adão não seria mais quanto em

⁶ Acresça-se a esta informação as referências que faz Fray Miguel Agustín no capítulo X da sua obra (1617) intitulada *Secretis de la yerva tan maravilhosa, llamada tabaco, ó Nicocciana*: “Mestre Joan Nicot, consejero de el Rey de Francia, y Embajador de su Magestad en el Reyno de Portugal el año de 1558, 59 y 60 estando ya en dicha corte fue undia à ver el huerto de el Rey, y á lo que estuvo dentro un Gentilhombre, Guardián, ó Custodio del dicho huerto, le dí esta yerva florida, la qual dicho Embajador la hizo llevar, a su huerto, do de dicha yerva creció, y multiplicó en grande manera” (Piñero & Terrada, 1998).

⁷ Documentos vulgarmente designados por *Cartas a D. Manuel I*, da Ilha de Vera Cruz, datadas de 1.º de Maio de Pero Vaz de Caminha, de mestre João e a relação de piloto anónimo, da qual existe tradução italiana publicada em 1507.

vergonha. Ora veja Vossa Alteza quem em tal inocência vive, ensinados o que para sua salvação pertence, se se converterão ou não.⁸

Variadas referências crescem à construção desta imagem conteúdos de salubridade e longevidade, contribuindo para a pretensa e idílica interpretação. Em simultâneo, exaltaram-se novidades zoológicas, deixando-se transparecer pontualmente o interesse pelos metais preciosos.

Contudo, as limitações geográficas e cronológicas poderão ter condicionado a descrição detalhada de ocorrências ao longo de onze dias de permanência. Contudo, da redacção contida de Pêro Vaz, sobressaem descrições da vegetação luxuriante da Mata Atlântica, indiciada de forma óbvia no relato de quinta-feira, 30 de Abril de 1500:

Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água que, a nosso, parecer, era a mesma que vem ter à praia em que nós tomamos água. Ali permanecemos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo, que é tanto e tamanho e tão basto e de tantas prumagens, que lhe não pode homem dar conto. Há entre eles muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos.

Assim, interpretou-se a imagem de uma paisagem até a data desconhecida, sem prejuízo da pormenorização efectuada por um “naturalista improvisado”.

Neste contexto de improviso reconhece-se a incapacidade de identificação de exemplares vivos pelas consequentes comparações elementares que veiculariam a informação a D. Manuel I:

Traziam alguns deles [os índios] uns ouriços verdes de árvores que, na cor, queriam parecer de castanheiros, senão quanto eram mais e mais pequenos. E aqueles cheios duns grãos vermelhos pequenos, que esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos.⁹

⁸ *Carta a D. Manuel*, fl.13, transcrição para o português actualizada por Garcia (1983, pp. 245-263).

⁹ A descrição refere-se à espécie *Bixa orellana* já classificada e integrada no *Système Sexuel des Végétaux* por Carl Linné. *Carta a D. Manuel*, fl.8v, transcrição para o português actualizada por Garcia (1983, pp. 245-263).

Note-se, ainda, em todas as descrições a emotividade contida do redactor, e a pretensa objectividade que virá a ser assumida por posteriores narradores e descritores:

Porém tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual, bem certo, creia que por afremosear nem afear haja aqui de pôr mais que aquilo que vi e me pareceu.¹⁰

Desta narração pouco se poderá afirmar como representativo a nível de um conhecimento emergente na Europa. Contudo, poder-se-á considerar como elucidativa quanto à variedade paisagística e botânica do Novo Continente, desde que abandonando os critérios quase que científicos que presidiram a descrições posteriores.

Dos cajuís (cajú) ao *Anacardium occidentale*

Outra fruta se cria numas arvores grandes, estas não se plantão, nascem no mato muitas; esta fruta depois de madura he muito amarella: são como peros repinaldos compridos, chamão-lhes Cajús, têm muito sumo, e cria-se na ponta desta fruta de fora hum caroço como castanha, e nasce diante da mesma fruta, o qual tem a casca mais amargosa que fel, e se tocarem com ella nos beiços dura muito aquelle amargor e faz empollar toda a boca; pelo contrário este caroço assado, he muito mais gostoso que amendoa; sã de sua natureza mui quentes em estremo. (Pero Magalhães Gandavo, 1980, p.50).

Quaiu é uma fruta a mais desta terra, são tamanhas como as macieiras e há de três castas, a saber; o caju do longo do mar e o caju asu e o caju manso e os cajus mansos são os melhores, maiores e gostosos; e há vermelhos e amarelos e tem a castanha no olho, como ele está pintado, e a castanha é parda e deita um azeite em a metendo no fogo que seria boa a fazer fogo de artifício; os cajus do longo do mar serve a fazer de vinho, que é muito bom; os cajus asu serve tambem a fazer vinho mas a castanha não se come. (Frei Cristóvão de Lisboa, 1967, p.111 fol. 130 e fol. 179).

¹⁰ Carta a D. Manuel, fl.1, transcrição para o português actualizada por Garcia (1983, pp. 245-263).

A. occidentale Calice en 5 parties; 5 pétales réfléchies; 9 étamines, une seule mutilée; noix réniforme sur un réceptacle charnu. Amérique (viv.) (8).

Anacardium. Tournef. Acajou. Appendix. Jus.

Famille des Térébitacées.

ÉNNÉANDRIE MONOGYNE

(Lineu, s.d.)

Da colheita e da narração à observação e registo

Se pouco se infere quanto à invulgaridade das plantas das Terras de Vera Cruz, pela descrição de Pêro Vaz de Caminha, muito se explicitará no decurso dos processos de colonização e exploração. Narrações e descrições, então efectuadas, documentaram particularidades e generalidades daquele que se viria a assumir como Reino Vegetal, perspectivando por vezes a imagem idílica de um jardim – talvez o do Éden – pela invocação de afinidades bíblicas.

Nestes documentos relevou-se não só a diversidade e o número de plantas desconhecidas mas também a dominância de alguns tipos fisionómicos pouco conhecidos na Europa. Em alguns deles, destaca-se o espanto causado pela persistência foliar, pela a frutificação contínua e desfasamentos cronológicos face a ciclos biológicos próprios do Hemisfério-Norte.

Certamente que estimara muito em não me metter em semelhante trabalho, pelo muito que ha que dizer dessa materia; porque por toda a parte que ponho os olhos, vejo frondosas arvores, entrebastecidas matas e intrincadas selvas, amenos campos, composto tudo de uma doce e suave primavera; porquanto, em todo o decurso do anno, gozam as arvores de uma fresca verdura, e tão verdes se mostram no verão como no inverno, sem nunca se despirem de todo de suas folhas, como costumam de fazer na nossa Espanha. (Brandónio ou Brandão, 1943, Dialogo Terceiro, p.165, trecho no qual se poderá evocar a profecia de Ezequiel, Génesis (47-12).

Estabeleceram-se analogias com as descrições das Sagradas Escrituras em detrimento das explicações óbvias relacionadas com as excepcionais condições edafo-climáticas de algumas das paisagens brasileiras. Promoveu-se a divulgação de relatos nos quais se fundiu a realidade e a imaginação – descrições fantasiosas e hiperbólicas poderão ser fruto de compilações de

narradores ausentes, muitas vezes desconhecedores das Terras de Vera Cruz. Outras abordagens efectuadas neste contexto e relacionadas com a elevada produtividade destas terras pretenderiam vincular ideias e atrair gentes indispensáveis à ocupação de tão vasto território.

Pelas limitações impostas à presente abordagem, pela diversidade e vastidão dos documentos considerados, seleccionaram-se apenas algumas das referências nacionais, essenciais para a compreensão do impacto da descoberta do Brasil e para a respectiva contextualização ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Reconheça-se nesta selecção a emergência de uma disciplina autónoma, mesmo que nas descrições consideradas domine a simplicidade de expressão e o reconhecimento de uma realidade pouco perceptível na qual se evidenciará o espantoso.

Assim, e sem menosprezar a obra de notáveis como Arruda Câmara, Fernão Cardim, e José Mariano da Conceição Veloso, destacam-se perspectivas de outros autores, cujas descrições indeléveis se projectaram na panorâmica geral. Esta selecção pretende apenas documentar formas de inteligibilidade sobre objectos ou melhor plantas quase que desconhecidas há data, e das quais se destaca o maracujá, o ananás, o caju e a mandioca.

Sem mais ambições, pretende-se apenas confrontar os leitores deste artigo com distintas narrações, descrições e representações gráficas das mesmas realidades. Estas foram desenvolvidas pelos seguintes curiosos e especialistas considerando um período de pelo menos três séculos de reconhecimento do Brasil.

Cite-se, neste contexto, o Tratado da Terra do Brasil, no qual se contem a informação das cousas que há nestas partes, de Pêro Magalhães (dito Gandavo), redigido antes de 1573, e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, do mesmo autor e impressa em 1576. Nas descrições “de quem lá esteve” pretendia-se apenas “denunciar em breves palavras a fertilidade e abundancia da terra do Brasil” (Gandavo, 1980, p.22), referindo a importância “das plantas, mantimentos e frutas que ha nesta terra” (Gandavo, 1980, cap. V), em função das divisões políticas e geográficas de então.

Aí, estabelecem-se analogias e demarca-se o carácter utilitário das plantas; mandioca que “é como o inhame”(Gandavo, 1980, p.48), aypim que “parece com a batata”(Gandavo, 1980, p.48), reflectindo-se quanto à elevada produtividade das muitas “parreiras que dão uvas duas, tres vezes no anno, e de toda outra fruita” (Gandavo, 1980, p.48), das muitas canas de açúcar e dos algodoais. Na *História da Província de Santa Cruz* informa-se quanto à imediata importância do pau brasil, no âmbito da tinturaria, e às propriedades terapêuticas de árvores como caborahibas e obirá paramaçaci.

Da mandioca à *Jatropha* sp.

Mandioca é uma raiz da feição dos inhames e batatas, e tem a grandura conforme a bondade da terra, e a criação que tem. Há casta de mandioca cuja rama é delgada e da cor como ramos de sabugueiro, e fofos por dentro; a folha é de feição e da brandura da parra, mas tem a cor do verde mais escura; os pés dessas folhas são compridos e vermelhos, como os das mesmas das parreiras. Planta-se a mandioca em covas redondas como melões, muito bem cavadas, e em cada cova se metem três quatro pauzinhos da rama, de palmo cada um, e não entram pela terra mais que dois dedos, os quais paus quebram à mão, ou os cortam com faca ao tempo que os plantam, porque em fresco deitam leite pelo corte (...). A grandura da raiz e da rama da mandioca é conforme a terra em que a plantam, e a criação que tem; mas, ordinariamente, é a rama mais alta que um homem, e a partes cobre um homem a cavalo; mas há uma casta, que de natureza dá pequenos ramos, a qual plantam em lugares sujeitos aos tempos tormentosos, porque não a arranque e quebre o vento. (Gabriel Soares de Sousa, 1987, p. 172, *Declaração das grandezas da Bahia*).

Os mantimentos, de que se sustentam os moradores do Brasil, brancos, Índios e escravos da Guiné, são diversos, uns summamente bons, e outros não tanto; dos quaes os principaes e melhores são tres, e destes ocupa o primeiro lugar a mandioca, que é a raiz de um páo, que se planta de estaca, o qual, em tempo de um anno, está em perfeição de se poder comer; e, por este mantimento se fazer de raiz de páo, lhe chamam em Portugal farinha de páo. – descreve o processamento da farinha. (Brandónio ou Brandão, 1943, p. 190).

Jatropha. Tourn. Ricinoïdes. Appendix. Jus. Famille des Euphorbes. Mâle: cal, nul, ou 5 –fide; cor. I-pétale ou de 5 pétales, infundibul; 10 étamines, les alternes plus courtes.

Femelle: Cal nul; cor de 5 pétales, ouverte; 3 styles bifides; capsula à 3 lodges; I semence.

J. herbacea. Aiguilloné; feuilles à trois lobes; tige herbacée. Vera-Cruz (viv).

J. urens. Feuilles palmées, dentées, aiguillonnées; 10 étamines. Au Brésil (viv).

J. elastica. Feuilles ternées elliptiques, très-entières, blanches en dessous, longuement pétiolés. Brésil.
 MONOECIE MONADELPHIE.
 (Lineu, s.d.)

Numa das suas descrições, Pero Magalhães Gandavo (1980) demonstra surpresa pela descoberta de uma planta que reage ao contacto. Descreve este exemplar de modo sucinto dando a conhecer que a “herba viva que tem alguma semelhança de silvam macho” e que “quando alguém lhe toca com as mãos, ou com qualquer outra cousa que seja, naquelle momento se encolhe e murcha de maneira que parece criatura sensitiva que se anoja, e recebe escandalo com aquelle tocamento”.¹¹ (Gandavo, 1980, p.101)

QUADRO I – Cronologia dos autores tratados neste trabalho. As referências cronológicas deste quadro são apenas aproximadas

SÉCULO XVI	SÉCULO XVII	SÉCULO XVIII
Pero Magalhães Gandavo		
Gabriel Soares de Sousa		
Brandónio ou Ambrósio Fernandes Brandão		
	Frei Cristóvão de Lisboa	
		Alexandre Rodrigues Ferreira

Gabriel Soares de Sousa, outro dos seleccionados, integra-se na vaga de colonização promovida ao longo do séc. XVI, tendo chegado ao Brasil por volta de 1569. De espírito elevado e grande perspicácia elabora um dos mais importantes documentos da época, procurando complementar conhecimentos através de uma expedição malograda. Senhor de Engenho, proprietário de roças e fazendas, regressa a Portugal apresentando a descrição e relato de dezassete anos de presença a D. Cristóvão de Moura.

Nas suas descrições, integradas no *Roteiro Geral com Largas Enformaçoens de toda a costa q. pertence ao estado do Brasil e a*

¹¹ Gandavo, 1980, p.101, referindo-se a *Mimosa pudica* vulgarmente designada como acácia sensitiva.

descrição de muitos lugares della Especialmente da Baia de todos os Sanctos e do *Tratado descritivo do Brasil em 1587* releva-se a miscigenação de capítulos em torno de caracteres fisionómicos e de características utilitárias das diversas plantas integradas na descrição da “Da agricultura da Bahia, Das árvores e plantas indigenas que dão fruto que se come, Das árvores medicinais, Das ervas medicinais, Das árvores reais e paus de lei, Das árvores meãs com diferentes propriedades, dos cipós e folhas úteis”.

Destaque-se nestes vastos documentos, pela falta de referências, a manutenção dos nomes e atributos indígenas, os quais se expressam nas árvores sapucaia, piquiá e macugê. Indicia-se, assim uma maior pormenorização, nomeadamente a nível das plantas autóctones, na qual se descrevem aspectos fisionómicos.

Do autor dos *Diálogos das Grandezas do Brasil*,¹² poder-se-á especular quanto à naturalidade portuguesa, e à respectiva chegada em 1583, onde eventualmente teria recebido o cargo dos dízimos do açúcar na capitania de Pernambuco. Da permanência no Brasil até 1618, com algumas interrupções, destaca-se o desempenho de diversas funções e a sua cultura no âmbito da História Natural, e o facto de ter sido Senhor de Engenho. Na redacção de um diálogo sob uma forma de expressão de afinidades óbvias com o *Colóquio dos simples e drogas da índia*, redige-se um diálogo, no qual repete-se a distinção temática dos anteriores descritores, destacando-se no terceiro diálogo as quatro fontes de riqueza deste território, nas quais se incluía a “lavoura de açúcar”, o “trato do páu-brasil” e “em particular os algodões e madeiras” (Brandónio ou Brandão, 1943, p. 23), e o quarto onde se aborda a riqueza inerente ao comercio de géneros alimentícios. Destaque-se nesta abordagem a integração de apontamentos sobre o interesse estético de alguns exemplares botânicos, facto que indicia novos conhecimentos e interesses. Nas descrições efectuadas mantém-se o carácter analógico e utilitário, persistindo distinções quanto a plantas e árvores. Demarque-se contudo que:

São tão grandes as riquezas deste novo mundo e da mesma maneira a sua fertilidade e abundancia, que não sei por qual das cousas comece primeiramente; mas, pois todas ellas são de muita consideração, farei uma salada na melhor fórma que souber, pera que fiquem claras e

¹² Indentificado com Ambrósio Fernandes Brandão, eventual nome latinizado como moda da Renascença, na introdução de Jaime Cortesão da publicação “Ambrósio Fernandes Brandão - Diálogo das Grandezas do Brasil”. Segundo a edição da Academia Brasileira, corrigida e aumentada, com numerosas notas de Rudolfo Garcia e introdução de Jaime Cortesão. Ed. Dois Mundos Editora, Ltda. Rio de Janeiro, 1984.

dêem gosto. Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em seis cousas, com as quaes, seus povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira a lavoura do assucar, a segunda a mercancia, a terceira o pão a que chamam do Brasil, a quarta os algodões e madeiras, a quinta a lavoura de mantimentos, a sexta e ultima a criação de gados. De todas estas cousas o principal nervo e substancia da riqueza da terra é a lavoura dos assucares. (Brandônio ou Brandão, 1943, Diálogo terceiro).

E da mesma forma relembando o emergir de uma ciência autónoma:

Donde certamente cuido que se neste Brasil houvera bons arbolarios, se poderiam fazer da qualidade e natureza das plantas e arvores muitos volumes de livros maiores que os de Dioscorides; porque gozam e encerram em si grandissimas virtudes e excellencias occultas, e enxerga-se o seu merito em algumas poucas dellas, de que nos aproveitamos. (Brandônio ou Brandão, 1943, Diálogo terceiro).

Os diálogos não se limitam a questões de primeira necessidade como “mantimentos e outros”, nem a atributos como propriedades tintóricas, sendo tecidas considerações quanto a novidades na composição de jardins onde se poderia encontrar o camará-açu,¹³ o curuá (cucurbitácea trepadeira) e o maracujá nas descrições específicas de açu, peróba, mexiras e mirim digno de latadas.

Do maracujá ou flor da Paixão à *Passiflora holosericea*

(...) e a digna de estima e consideração, flôr de maracujá, pela formosura ella, varias côres e que é composta, raios formosos que lança, com outras particularidades dignas de notar” “que dá um fruto do tamanho de uma pinha, muito regalado, cujo miolo que é como o da abobora, se sorve ou come ás colheradas, com dar muito e maravilhoso cheiro, e destes ha quatro castas: uma chamada maracujá-açu, por grande, e o segundo maracujá-peróba, excellente pera conserva, a terceira maracujá-mexira, a quarta maracujá-mirim, por

¹³ Referência à espécie *Aristolochia brasiliensis*, Mart. et Zucc.

pequena, que todas fazem mui bôas latadas e dão igual sombra. (Brandônio ou Brandão, 1943, Diálogo quarto, p.212).

Maraquiaia asu é erva que está pelo cha alistrada e se pode fazer latada dela; e a fruta é tamanha como um limão, e é verde, e tem a casca muito grossa, e é cheia de um licor e pimenta muito azeda, e serve para fazer vinagre para comer o peixe, e é muito bom; e a flor é muito formosa, em feição de uma campainha, e a flor é parda cor com a flor do linho, raiada de cor de púrpura e cor rosada, cheira muito bem.¹⁴ Outro maracujahi é como as aracas do mato; tem as folhas como amais grande que aqui está pintada, a fruta é como um ovo de franga cheio de semente e licor, que um doente folga muito de o comer; e a flor é toda carmesim e serviria muito bem para fazer latadas para os fidalgos.¹⁵ Maracujá frusu é uma fruta do tamanho de uma cidra pequena; a árvore é a modo de pereira, a flor é vermelha, a fruta é muito boa, a casca para conserva, o de dentro se come, cheira muito bem, tem umas pevides a modo das de abóbora, a cor é amarela.¹⁶ Outra casta de maracujá mais pequeno, que também cheira muito bem a cor tem amarela gualde; tem o sabor a modo de azedo mas gostoso; serve e se faz da casca conserva; a flor é branca, a folha grande. (Frei Cristóvão de Lisboa, 1967, p.119, Fol. 143 e fol.181 v.º).

Passiflora. Tourn. Granadilla. c/6. Rosácees. Sect. 2. Jus. Famille des Cucurbitacées. Trugyne; calice 5 – phylle; 5 pétales; nectaire em couronne; baie pédiculée.

Passiflora coerulea. Feuilles palmées, très-entières. Brésil (viv.)

Passiflora holosericea. Feuilles à 3 lobes, à denticule réfléchie des deux côtés à la base. Vera-Cruz.

GYNANDRIE PENTANDRIE

(Lineu, s.d.).

Hábitos europeus exigiam que na composição de uma horta se integrassem as hortícolas tradicionais. Assim nestes diálogos demonstra-se a combinação de plantas do Velho Mundo e do Novo Mundo não só numa simples horta, mas também num pomar e até mesmo num jardim.

¹⁴ Lisboa, 1967, p.116, Fol 137 e 142 e fol. 180 v.º.

¹⁵ Lisboa, 1967, p.117, Fol 138 e fols 180 v.º e 181 v.º.

¹⁶ Lisboa, 1967, p.119, Fol. 142 e fol.181 v.º.

Nos diálogos persiste o recurso a designações locais, citando apenas as referências a janamacaras, gotis, guruatás, zabucaí e canafístula entre outros, quiabo, mamão, araçá, goiabas e pitombas semelhantes a ameixas. Pela novidade destaca-se o relevo dado às propriedades tinctórias do araribá que fornecia tinta vermelha mais apurada que a do páo Brasil “e della se aproveitam as mulheres pera o rostro” (Brandónio ou Brandão, 1943, Diálogo quarto, p.208). Nestas explicações de Brandónio isolam-se e valorizam-se as diversas madeiras, preservando sempre o vocabulário indígena – reconhecendo-se a jataúba vermelho, páo d’arco, canafistula, páo-ferro, jacarandá, cabaraiba, e zabucaí.

E reveja-se ainda, no diálogo quase que profético de Brandónio e Alviano, a justificação quase comercial da alteração do topónimo original de Terras de Santa Cruz para Santa Cruz do Brasil dado que este último “se lhe ajuntou por respeito de um páo com esse nome, que dá uma tinta vermelha, estimado por toda a Europa, e que só desta provincia se leva pera la”.

D. Frei Cristóvão era natural de Lisboa tendo chegado ao Maranhão em 1624, onde residiu até finais de 1627. Retornou a Portugal em 1632 após retirada de todos os frades de Santo António do Brasil.

Na sua obra pode reconhecer-se a tradição quinhentista, preservando-se nas descrições realizadas a mistura complicada das utilidades e proveitos das mesmas com características morfológicas e fisionómicas. Este trabalho surpreende pela rigor patenteado a nível da descrição botânica a qual procura justificar, explicar e complementar tudo aquilo que os desenhos pormenorizados não conseguem reproduzir, nomeadamente a nível de escala e cromatismo — Neste trabalho onde se pretende assegurar a realidade de registos pode identificar-se resíduos das instruções de Filipe II de Espanha.

Neste autor pode mesmo procurar-se a aplicação de um método específico, mesmo que incipiente, que o afasta das simples narrações e descrições do passado dominadas pela subjectividade e pelo recurso contínuo aos vários sentidos.

E mais, Frei Cristóvão de Lisboa antes de desenvolver a *Historia dos animaes, e arvores do Maranhão*¹⁷ enuncia os propósitos e princípios que presidiram à redacção e desenho da mesma através das “Leis da Historia

¹⁷ Pelo muito Reverendo Padre Fr. Chris/ovão de Lisboa Calificador do Santo/Officio, e fundador da Custodia do/Maranhão da Recolecção de Santo Antonio de /Lisboa/. Anno/, escrita, presumivelmente, entre os anos de 1625 a 1631 - Frei Cristóvão de Lisboa / História dos Animais e árvores do Maranhão/Estudo e notas do /Dr. Jaime Walter/Prefácio de/Alberto Iria/ Director do Arquivo Histórico Ultramarino/Publicação / do Arquivo Histórico Ultramarino/e / Centro de Estudos Históricos Ultramarinos/Lisboa – 1967.

Vniversal” (que procuravam reduzir a subjectividade descritiva e que são indispensáveis para a apreciação do trabalho produzido).

LEIS DA HISTORIA VNIVERSAL segundo Frei Cristóvão de Lisboa	
1ª	Não dizer falsidade
2ª	Dizer toda a verdade sem sospeita de amor, ou odio no que se escreve
3ª	Guardar a ordem dos tempos dizendo as cousas quando socederão apontando não so os annos, mas, os mezes, e dias nos principios e fins das cousas sucessos notauéis.
4ª	Referir os conselhos e nos casos graues não só dizer oque succedeo, mas so como; nos effectos dig as causas por que procederão se de prudencia, temeridade, ou acaso, e dos homeens não somente dirá as obras, mas os costumes e engenho, porem de modo que se não faça odioso.
5ª	A narratiua sera cha*e clara, e igual, as palavras graves, e não humildes.
6º	Será breue mas dira sempre tudo o que for digno de se saber e de que possa resultar utilidade.

A necessidade de organização das plantas num sistema “de saber” e a adopção de uma nomenclatura internacional para as mesmas assume-se em pleno século XVIII com o emergir da Botânica.

Neste período, a preocupação pelo conhecimento e pela sistematização da informação era uma prioridade que justificava a “catalogação” de plantas mais ou menos semelhantes em grupos integrados em sistemas hierárquicos que viriam a ser designados como de taxonómicos.

O sistema criado ou desenvolvido por Lineu¹⁸ assegurava o suporte científico indispensável à classificação de novas espécies e identificação de exemplares vivos. A hierarquia estruturada de grupos por ordem de abrangência¹⁹ era suportada pelas características do sistema de reprodução das plantas.

¹⁸ Carl Linné, vulgarmente conhecido pelo nome latinizado de Linnaeus é o responsável pelo *Taxonomia*, enquanto sistema de classificação de organismos onde se classificam e identificam os distintos seres e que “subsiste” sujeito a bastantes revisões e alterações na actualidade. Nasceu na Suécia no início do séc. XVIII, filho de um jardineiro que o poderá ter influenciado, segue para a Universidade de Lund em 1727 onde pretendia estudar medicina. Transferindo-se para a Universidade de Uppsala investiu muito no estudo de plantas, que integravam a medicina. Em 1735 desloca-se para a Holanda para concluir medicina e dar continuidade aos seus estudos. Publica o primeiro livro *Systema Naturae* neste ano, acumulando os seus estudos de taxonomia com a profissão de médico. Morre em 1778.

¹⁹ Assim diversas designações seriam criadas para a hierarquia definida desde a mais abrangente designação de Reino Vegetal à unidade deste sistema de nomenclatura binomial que se identifica como Espécie e na qual se usa o latim por língua morta, sem capacidade de evolução.

Desta forma e sem pretender omitir outros aspectos relevantes procurava-se caracterizar e “catalogar” novas espécies ou ainda reconhecer exemplares botânicos por meio dos processos indicados nas “bíblias” ou compêndios de botânica, publicados e adquiridos pelas principais instituições científicas da Europa setecentista.

Este processo desenvolvido ao longo do século XVIII (e sujeito a frequentes alterações nos séculos XIX e XX) tinha subjacente a observação atenta e a descrição exacta de plantas em torno de critérios pré-definidos ou características pré-seleccionadas, tal como explícito anteriormente. Justificava-se este recurso pela inexistência de entidades reconhecidas como “padrão” (com o respectivo registo de características), inexactidão de descrições sujeitas a apreciações subjectivas, fragilidade de herbários e frequência de “baixas” nos jardins botânicos.

Assim, pela descrição essencialmente morfológica das espécies procurava-se objectivar a identificação das mesmas, relegando para um segundo plano a imagem que curiosamente se desenhava e pintava de forma extremamente pormenorizada. Partia-se do pressuposto que a imagem não assegurava uma correcta identificação das mesmas embora muitas vezes servisse como auxiliar.

É neste “contexto de ciência” que se realizam as “viagens filosóficas” ao Brasil, nas quais se procede à classificação ou identificação dos exemplares botânicos em função da nomenclatura e sistema publicados na Europa.

Nestas expedições técnicos especializados recolhiam exemplares vivos (se admitissem da possibilidade de transporte dos mesmos na maioria dos casos até a um Jardim Botânico) ou mortos e secos (destinadas a herbários de um Museu de Historia Natural), ou procuravam obter as respectivas flores, frutos ou sementes de acordo com as *Breves Instruções aos Correspondentes da Academia das Sciencias de Lisboa Sobre as Remessas dos Productos e Notícias Pertencentes à Historia da Natureza, Para Formar Hum Museo Nacional*. Estas mesmas plantas eram sujeitas a observação atenta a partir da qual se procedia à descrição exacta da mesma e ao respectivo desenho que viria a ser reproduzido, aprimorado e pintado muitas vezes nas instalações lisboetas da Casa do Risco do Museu de Historia Natural.

Estas expedições filosóficas, de onde resulta o reconhecimento e registo não só de exemplares botânicos mas também de vastas paisagens brasileiras, inserem-se num contexto político e económico completamente distinto dos anteriores e consequente à política pretensamente fisiocrática do Marquês de Pombal. Esta política procurava dinamizar a economia do futuro Reino Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves pelo aproveitamento e exploração dos recursos renováveis. Neste processo previa-se a aplicação de medidas que

contemplavam o desenvolvimento da agricultura local através da promoção de um ensino técnico orientado e suportado por “sociedades económicas” estabelecimentos científicos, nomeadamente jardins botânicos.²⁰

Assim, compreende-se a postura de Vandelli²¹ quando nas suas memórias se refere à “major utilidade q. se pode tirar de varias produçoens do Brazil” e se preocupa com o facto de

não he bastante ter produçoens tão estimadas no Commercio como Aroz, Café, Cacau, Canella, Tabaco, Anil, Algodão, Urcella, Arxote, Quina, Assucar, Concinilha, Vainilha, mas he necessario se (.../...) dellas tirar amaior vantagem posivel ou com a Agricultura, ou com as providencias econômicas (Vandelli, s.d., *Memórias Inéditas - V Memoria sobre a major utilidade q. se pode tirar de varias produçoens do Brazil*).

É neste contexto que se assiste à instituição e construção do “Jardim economico” das “Reais quintas do paço de Nossa Senhora da Ajuda”, ao qual se anexou “hum dos mais ricos Moseus de Historia Natural” e um “Laboratorio Chymico”. No catálogo geral deste jardim, realizado por Brotero e organizado de acordo com o *Systema de Linneo, da edição do D^{or} Wildenow*, encontram-se registadas cerca de três dezenas de espécies (por vezes confundidas com variedades ou géneros) oriundas ou exploradas no Brasil. Nesta lista, inclui-se o ananás que, como fruta deliciosa e “coroadá”, tomou lugar de eleição nas estufas reais da Ajuda sendo ainda replicado em pedra e madeira como elemento decorativo nas habitações régias.

Nas expedições filosóficas então promovidas integram-se as viagens de Alexandre Rodrigues Ferreira devidamente acompanhado pelos desenhadores José Joaquim Freire, Joaquim José Codine e o jardineiro botânico Agostinho Joaquim do Cabo. No decurso destas viagens que fez pelas capitánias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, realizaram-se relatórios com base no registo anual, mensal e diário de acções e deslocações em que se contabilizaram léguas

²⁰ Domingos Vandelli, médico e botânico de origem italiana (nasceu em Pádua, em 1730, e morreu em Lisboa, em 1816). Veio para Portugal a instâncias do Marquês de Pombal, tendo regido as cadeiras de História Natural e de Química na Universidade de Coimbra. Doutor pela Universidade de Pádua e ainda graduado pelo próprio M. de Pombal. Dirigiu os trabalhos do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e foi o 1.º Director do Jardim Botânico de Lisboa. (Vandelli, s.d., *Memórias Inéditas - V Memoria sobre apublica Instrução Agrária*).

²¹ Vandelli, s.d., *Memórias Inéditas - V Memoria sobre apublica Instrução Agrária*.

de origem, referenciando-se latitudes e longitudes como processo indispensável ao reconhecimento do território e à localização de elementos integrantes. Inclui-se na obra do primeiro a procurada Flora Paraensis que documentaria muitas das espécies reconhecidas em território brasileiro.

Desta forma enriquecia-se o “copiosíssimo Erbario das Colonias”,²² compilava-se a “colleção de diferentes vistas do Brazil”²³ e procedia-se à catalogação de peixes, conchas, aves e minerais²⁴ existentes no Museu de Historia Natural do Jardim Botânico da Ajuda.

Embora o sistema promovido por Lineu permitisse o reconhecimento científico internacional das espécies botânicas apresentava evidentemente algumas dificuldades a nível do conhecimento comum. Assim recorre-se a alguns dos parâmetros transcritos da obra *Système Sexuel des Végétaux* de Lineu, como veículo de comparação com as restantes descrições de maracujá, ananás, mandioca e cajú enquadradas no presente artigo.

Do nana dos Tupis à *Bromelia ananas* dos Europeus

Ananás é uma fruta do tamanho de uma cidra grande, mas mais comprida; tem olho da feição das alcachofras, e o corpo lavrado como alcachofra molar, e com uma ponta e bico em cada sinal das pencas, mas é todo maciço; e muitos ananases lançam o olho e aopé do fruto muitos outros tamanhos como alcachofras. A erva em que se criam os ananases é da feição da que em Portugal chamam erva-babosa, e tem as folhas armadas, e do tamanho da erva-babosa, mas não tão grossas; a qual erva ou ananaseiro espiga cada ano no meio como cardo, e lança um grelo da mesma maneira, e em cima dele lhe nasce o fruto, tamanho como alcachofra, muito vermelho, o qual assim como vai crescendo, vai perdendo a cor e fazendo-se verde; e como vai amadurecendo, se vai fazendo amarelo acataçolado de verde, e como é maduro conhece-se pelo cheiro como o melão. (...) O sabor dos ananases é muito doce, e tão suave que nenhuma fruta da Espanha

²² Vandelli, s.d., *Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botânico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caza do Risco.*

²³ Vandelli, *Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botânico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caza do Risco.*

²⁴ Vandelli, *Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botânico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caza do Risco.*

lhe chega na formosura, no sabor e no cheiro; (...) A natureza deste fruto é quente e húmida, e muito danosa para quem tem ferida ou chaga aberta; os quais ananases sendo verdes são proveitosos para curar chagas com eles, cujo sumo consome todo o câncer e a carne podre, do que se aproveita o gentio; e com tanta maneira como esta fruta, que alimpam com a suas cascas a ferrugem das espadas e faca, e tiram com elas as nódoas da roupa ao lavar. (Gabriel Soares de Sousa, 1987, *Declaração das grandezas da Bahia*. p. 200)

O ananás é a melhor fruta desta terra, quando está maduro, e cheira de muito longe; e é amarelo como cera e tem um olho em riba dele, que em o botando no chão logo pega e se come todo papelia (?) e parece comer açúcar, e se pode tirar do sumo dele um jarro cheio; esta água é muito soberana para a dor de pedra e corta muito e limpa o corpo, e também serve para matar lombrigas; e tem tanta força que se uma mulher prenhe o comer verde logo há-de morrer; e tem grande quantidade pelos matos e ao longo dos rios e se ele fora passado pelo alambique fora muito bom e soberano; a flor é azul e vem pegada ao ananás quando ele é pequeno. (Frei Cristóvão de Lisboa, 1967, p.105 Fol. 120 e fol.177 v.º e 183 v.).

Bromelia. Tournef. Ananas. Append. Jus. Famille des Ananas.
Calice 3 – fide; supérieur; 3 petales; écaille nectarifère à la base du pétale; baie à 3 loges.
B. ananas.feuilles ciliées, épineuses, mucronés; épi à chevelure.
Surinam (viv).
HEXANDRIA MONOGYNIE
(Lineu, s.d.).

Olhando, vendo e observando

Da leitura atenta das descrições seleccionadas pode compreender-se quanto às limitações impostas pela forma narrativa e descritiva utilizada no século XVI. A descrição, de origem muito elementar, baseava-se no reconhecimento das potencialidades das plantas e na descrição de características pelo recurso a analogias com espécies mais comuns do Velho Mundo. Neste processo privilegiava-se a visão, embora todos os outros sentidos contribuíssem para a descrição das novidades botânicas – relembre-se a importância atribuída aos sabores dos diversos frutos, tantas vezes citados.

Constata-se do posterior recurso ao registo gráfico pormenorizado, em detrimento das restantes formas de apreciação. Nestas descrições e registos gráficos imediatamente anteriores ao século XVIII poucas vezes se adoptou uma estratégia de composição realista. Durante largos séculos ignoraram-se regras restritas que poderiam contribuir para uma uniformização criteriosa das explicações e informações gráficas pretendidas.

Na obra de Frei Cristóvão de Lisboa, representativa deste período, ainda domina a subjectividade na descrição e no desenho. Esta forma de abordagem dificultava a emissão e divulgação de uma mensagem concisa e a interpretação da mesma no âmbito de uma realidade praticamente desconhecida.

Contudo, pode evidenciar-se a facilidade de expressão e o encanto que as descrições do passado têm se entendidas na actualidade, mas limitadas pela sua redacção em português.

Assim, os leitores poderão deleitar-se com estas descrições quase que “populares” de plantas, nas quais se reconhecem afinidades óbvias com formas descritivas da linguagem corrente. O mesmo não se poderá afirmar se os mesmos (excepto se versados ou interessados em botânica) procurarem compreender a terminologia que desde Lineu tem presidido à classificação ou identificação das espécies seleccionadas e que se baseia na observação atenta.

Estas descrições divulgadas no meio científico desde o século XVIII podem surpreender tanto pelas dificuldades que impõe a uma leitura corrente como pelas que imprimem ao reconhecimento das plantas, pela linguagem quase que cifrada que nelas se utiliza.

A distinção de formas objectivas e subjectivas de descrição do Mundo Vegetal acentua-se a partir do séc. XVI, sendo consentânea com a gradual descoberta do Brasil e com o reconhecimento de um número infindo de plantas diferentes.

A coexistência contemporânea destas formas de olhar, ver e de observar objectos é justificada pela distinção [de] contextos e de realidades — persistem na actualidade pois cumprem funções distintas. Contudo, nenhuma destas formas de inteligibilidade implica o abandono da imagem que ainda persiste no Velho Mundo e que por vezes se baseia na banal identificação do Brasil com o Jardim do Paraíso. Lamenta-se, contudo, que esta imagem estereotipada não seja suficiente para assegurar a sua preservação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. *Diálogos das Grandezas do Brasil*. Rio de Janeiro, Dois Mundos Editora, 1943.
- Breves instruções aos correspondentes da Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos productos e notícias pertencentes à Historia da Natureza PARA FORMAR HUM MUSEO NACIONAL*. Lisboa, Regia Officina Typographica, 1781.
- BROTERO, Felix de Avellar. *Catalogo geral de todas as Plantas do Real Jardim Botanico d'Ajuda distribuidas segundo o Systema de Linneo*. [da edição do D.^o Wildenow] Lisboa, Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia, manuscrito, s.d.
- CAMINHA, Pêro Vaz de. *Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil (1 de Maio de 1500)*. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974.
- CARDIM, Fernão. *Tratados da Terra e da Gente do Brasil*. Belo Horizonte-São Paulo, Itatiaia : Editora da Universidade de São Paulo, 1980.
- CASTRO, Joaquim Amorim de. *Relação das madeiras que se encontram na mata do termo da vila de Cachoeira, acompanhadas de quarenta e seis estampas aquareladas, feitas pelo juiz de fora, Joaquim Amorim de Castro*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, 1790, manuscrito.
- INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO-MEC. *Coisas Notáveis do Brasil*. Vol.I, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro - Ministério da Educação e Cultura, 1966.
- Diccionario dos Termos Technicos de Historia Natural*. Coimbra, na Real Officina da Universidade, 1788.
- FERREIRA, Alexandre Rodrigues. *Viagem Filosófica pelas capitánias de Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1792)*. Rio de Janeiro, Conselho Federal da Cultura, 1972-1974; São Paulo, Editora Monumental, 1971. 2 vol.
- FERREIRA, Alexandre Rodrigues. *Roteiro Das Viagens que fez Pelas Capitánias do Pará, Rio Negro, Mato grosso e Cuiabá, Alexandre Rodrigues Ferreira a quem Acompanharão os Desenhadores Joseph Joachim Freire Joachim Joseph Codina E o Jardineiro Botânico Joaquim Agostinho do Cabo*. Lisboa, Biblioteca da Ajuda 54-XI-27, n.º 15, 1783, manuscrito.
- Flora do Maranhão*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, 1803, manuscrito.
- GANDAVO, Pero Magalhães. *Tratado da Terra do Brasil. História da Província de Santa Cruz*. Belo Horizonte, Editora Itatiaia; Editora da Universidade de São Paulo, 1980.
- GARCIA, José Manuel. *Carta a D. Manuel*. In: *Viagens dos Descobrimientos*. Lisboa, Presença, 1983.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil*. 4.^a ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985.
- JANEIRA, Ana e FORTES, Mário. *Floras do Novo Mundo: Curiosidades e Recursos, O Jardim Botânico da Ajuda*. Historia das Ciências em Portugal. Universidade de Évora, 12-13 Novembro 1998.
- LINNÉ, Charles. *Système Sexuel des Végétaux*. Tome I.1.ère Edition Française. Chez Moutardier Imprimeur-Libraire, Paris, An VII de La République Française.
- LISBOA, Frei Cristóvão de. *Historia dos animaes e arvores do Maranhão*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino e Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967.

- Navegaçam q. fez p.º Lopes de Sousa no descobrimento da Costa do Brasil militando na capitania de Martin. de Sousa seu irmão: na era da emcarnaçam de 1530.* Lisboa, Biblioteca da Ajuda, 1530, manuscrito.
- PIÑERO, José Maria López e TERRADA, Maria da Luz López. *La botánica en el reinado de Felipe II. Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II.* (a cargo de Carmen Añon e José Luis Sancho. Sociedad Estatal para La Commemoración de Los Centenarios de Felipe II e Carlos V. 1998). Madrid, Ed. Doce Calles, S.L., 1998.
- SOUSA, Gabriel Soares de. *Roteiro Geral com Largas Enformaçoens de toda a costa q. pertence ao estado do brasil e a descripção de muitos lugares della Especialmente da Baia de todos os Sanctos.* Lisboa, Biblioteca da Ajuda, s.d., manuscrito.
- SOUSA, Gabriel Soares de. *Tratado descritivo do Brasil em 1587.* São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1987.
- TEIXEIRA, João. *Descripção de toda a Costa da Provincia de Santa Cruz, a que vulgarmente, chamão Brasil, Por João Teixeira, Cosmographo de Sua Magestade.* Lisboa, Biblioteca da Ajuda 52-XII-6, 1642, manuscrito.
- Testamento Velho, Traduzido em Portuguez segundo a Vulgata Latina.* Tomo I que contém o Génesis. Lisboa, Regia Officina Typografica, 1783.
- THEVET, André. *Le Brésil d'André Thevet. Les singularités de la France Antartique.* Paris, Editions Chandeigne, 1997.
- VANDELLI, Domingos. *Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botanico, Laboratorio Chymico, Muséu de História Natural, e Caza do Risco.* Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Archivo do Ministério do Reino, Maço 444, 2.54.103, s.d., manuscrito.
- VANDELLI, Domingos. *Memorias Inéditas.* Lisboa, Biblioteca da Ajuda, 54-V-14, s.d. , manuscrito.
- VELOSO, Mariano da Conceição. *Florae Fluminensis de Fr. José Mariano da Conceição Veloso. Documentos.* Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1961.

BREVES
INSTRUÇÕES

RESPONDENTES
DA
ACADEMIA DAS SCIENCIAS
DE LISBOA

SOBRE
O ENVIAMENTO DOS PRODUCTOS,
E
ARTICIAS PERTENCENTES
A
HISTORIA DA NATUREZA,
PARA FORMAR HUM MUSEO NACIONAL.

Stile est quod facimus, fluita est gloria.

OFFICINA TYP. DE A. J. A. P.

ANNO M.DCC.LX.

Com licença da Real Academia de Sciencias de Lisboa.

Figura 3 – A imagem de fundo é do frontispício da obra *Historia da Natureza*, de 1781. As imagens de animais sobrepostos - a onça, a borboleta, a arara azul, a libélula e o macaco – são da obra de Viceroy.